

СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЁМОК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСГРАДКАДАСТРА НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Дуйсенбаева А.Ж.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Мейрамбек Г.

профессор, к.т.н., Satbayev University, Алматы, Казахстан

CREATION AND PREPARATION OF AS-BUILT SURVEYS FOR REGISTRATION IN THE STATE URBAN CADASTRE SYSTEM BASED ON GIS TECHNOLOGIES

Duisenbayeva A.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Meirambek G.

Professor, Candidate of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье рассматриваются современные подходы к созданию и оформлению исполнительных съёмок объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций с использованием геоинформационных систем (ГИС) и спутниковых геодезических систем (GPS/GNSS). Особое внимание уделяется практическим аспектам выполнения топографических съёмок с применением высокоточных GPS-приемников, последующей камеральной обработке данных в среде САПР (на примере AutoCAD), выносу проектных координат для точного позиционирования коммуникаций, а также отрисовке каждой коммуникации на отдельных слоях.

Abstract

The article examines modern approaches to the preparation and documentation of as-built surveys for capital construction projects and engineering utilities using geographic information systems (GIS) and satellite geodetic systems (GPS/GNSS). Particular attention is given to the practical aspects of conducting topographic surveys with high-precision GPS receivers, subsequent data processing in a CAD environment (using AutoCAD as an example), setting out design coordinates for accurate positioning of utilities, and drafting each utility on separate layers.

Ключевые слова: исполнительная съёмка, инженерные коммуникации, Госградкадастр, АИС ГГК, GPS/GNSS, AutoCAD, ArcGIS, DWG, DXF, геобазы данных.

Keywords: as-built survey, engineering utilities, State Urban Cadastre, AIS GGC, GPS/GNSS, AutoCAD, ArcGIS, DWG, DXF, geodatabase.

Введение. Государственный градостроительный кадастр Республики Казахстан ведётся как единая система сбора, обработки, учёта, регистрации, хранения и предоставления сведений по объектам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В новой редакции отраслевого регулирования эта логика закреплена и в Строительном кодексе Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII, который вводится в действие с 1 июля 2026 года. Кодекс прямо указывает, что источниками исходной информации для учёта и актуализации ГГК выступают, в том числе, заказчики, представляющие проектную документацию, топографические и исполнительные геодезические съёмки, а формат и структура представления данных в автоматизированную цифровую систему ГГК устанавливаются специальным нормативным документом по ведению градкадастра [1-3].

Практическая сторона вопроса подтверждается и действующим сервисом РГП «Госградкадастр»: для внесения исполнительной геодезической схемы инженерных коммуникаций в базу данных АИС ГГК предусмотрена подача как сканированного варианта контрольно-исполнительной съёмки, так и её электронного варианта. Это означает, что электронная исполнительная

съёмка уже рассматривается не как вспомогательный файл, а как полноценный источник пространственных данных для кадастровой системы [4].

Стремительное развитие технологий в области геодезии, картографии и информационных систем приводит к революционным изменениям в процессе сбора, обработки и предоставления пространственных данных. В контексте градостроительной деятельности и управления земельными ресурсами, точность и своевременность получения информации об объектах капитального строительства и инженерных коммуникациях являются критически важными. Одновременно с этим возникает технологическая проблема: большая часть исполнительных схем по-прежнему формируется в среде AutoCAD в форматах DWG и DXF, тогда как градостроительный кадастр и современные ГИС работают в объектно-атрибутивной модели данных. Иначе говоря, для постановки инженерных коммуникаций на цифровой учёт недостаточно просто иметь красивый САД-чертёж; требуется преобразование чертежа в структурированный пространственный набор данных, пригодный для проверки, поиска, аналитики и последующего обновления [5].

Материалы и методы

Современная топографическая съёмка объектов капитального строительства и инженерных

коммуникаций для целей исполнительной документации осуществляется преимущественно с использованием спутниковых геодезических систем (GPS/GNSS). Применение высокоточных двухчастотных GPS-приемников позволяет достигать сантиметровой точности координатного определения в режиме реального времени (RTK – Real-Time Kinematic) или при постобработке данных (PPK – Post-Processed Kinematic).

На этапе полевых работ их применение наиболее эффективно при съёмке открытых участков территории, углов поворота трасс коммуникаций, колодцев, камер, опор, надземных выходов и других характерных точек инженерной инфраструктуры. Современная геодезическая практика показывает, что GNSS существенно повышает оперативность топографической съёмки, однако в стеснённых условиях городской застройки, вблизи высоких зданий, деревьев и инженерных конструкций спутниковая видимость может ухудшаться, поэтому часть точек должна дублироваться или уточняться тахеометрическими измерениями [6-8].

Полевой цикл начинается с выбора системы координат и высот, в которой будет вестись съёмка и далее оформляться исполнительная документация. Затем создаётся или уточняется съёмочное обоснование, выполняется топографическая съёмка участка и фиксируются фактические положения построенных или проложенных коммуникаций. Для подземных сетей важнейшими объектами съёмки становятся центры колодцев, камер, поворотные точки трассы, точки подключения, места пересечения, вводы в здания, а также отметки глубины заложения. На основании этих измерений формируется каталог координат характерных точек, который далее используется как для построения исполнительной схемы, так и для выноса и проверки координат углов поворота коммуникаций на местности.

Для примера в данной статье показана реальная топографическая съёмка объекта индивидуального жилого строительства в городе Алматы. В пределах города съёмка ведётся в местной системе координат (МСК) и в Балтийской системе высот (рис.1).

Рисунок 1 – Указание системы координат и высот на исполнительной съёмке

Камеральная обработка результатов обычно выполняется в несколько этапов.

Сначала измерения выгружаются из полевого контроллера и уравниваются в специализированном ПО или в среде, сопровождающей GNSS-оборудование. Далее координаты импортируются в AutoCAD, где строится исполнительный чертёж. На этой стадии особенно важно обеспечить единую логику оформления: каждая коммуникация должна отрисовываться в собственном тематическом слое

(рис.2), а характерные точки — сопровождаться подписью, отметкой и, при необходимости, кодом объекта. Для водопровода, канализации, газопровода, теплосети, кабельных линий электроснабжения и связи целесообразно использовать отдельные слои и отдельные условные обозначения. Такой подход повышает читаемость чертежа и, что ещё важнее, позволяет затем без потерь выполнить импорт данных в ГИС.

Рисунок 2 – Тематические слои отдельных коммуникаций

С практической точки зрения именно слой в CAD-среде становится первичным классификационным признаком будущего ГИС-объекта. Если, например, водопровод, канализация и кабель связи прорисованы в одном слое, то после конвертации DWG/DXF в геобазу они попадут в одну геометрию и потребуют дополнительной ручной разборки. Напротив, когда каждая сеть изначально сформирована в отдельном слое, ГИС-интеграция значительно упрощается. Поэтому уже на стадии Auto-

CAD следует применять единые правила именования слоёв, например: SIT_ЛВОДОПРО, SIT_ЛКАНАЛИЗ, SIT_ЛГАЗОПРО, SIT_ЛЛЭП, а для атрибутивных подписей – NAD_МВОДОПРО, NAD_МКАНАЛИЗ и т.д.

Важным аспектом является точная трассировка подземных и наземных коммуникаций. При съемке фиксируются характерные точки (начало, конец, повороты, врезки, разветвления). Координаты каждой из этих точек выносятся в отдельный блок (рис.3).

Рисунок 3 – Вынос координат характерных точек

В AutoCAD эти точки соединяются прямыми или кривыми линиями с учетом глубины заложения и других проектных параметров. Для повышения точности определения местоположения подземных коммуникаций могут использоваться трассоискатели[9].

Результаты

После подготовки исполнительной схемы в AutoCAD возникает задача перевода CAD-чертежа в ГИС-модель. В ArcGIS Pro этот процесс начина-

ется с задания пространственной привязки. Официальная документация Esri указывает, что для корректной геопривязки CAD-данных сначала необходимо определить систему координат, а затем при необходимости выполнить геопривязку по контрольным точкам [9]. Убедиться, что данные правильно привязаны к государственной или местной системе координат, используемой в Госградкадастре РК. Это особенно важно, если исходная съемка выполнялась в иной системе или имела локальные смещения (рис.4).

Рисунок 4 – Свойства координатной сетки

Следующий шаг – конвертация САD-файла в geodatabase. Хотя многие ГИС-системы могут напрямую работать с DWG/DXF, для полноценной интеграции и использования всей функциональности ГИС часто требуется конвертация данных в специализированные ГИС-форматы, такие как Shapefile (SHP), Geodatabase, DGN или другие. Это может быть реализовано с помощью инструментов конвертации, встроенных в ГИС-программы (например, ArcGIS, QGIS). Документация Esri подчёркивает, что инструмент принимает форматы DWG, DXF и DGN, формирует стандартные классы точек, линий и полигонов, а при наличии дополнительных САD-определённых классов может импортировать и связанные атрибуты [10]. Это особенно важно для исполнительных съёмов, потому что позволяет превратить чертёж в редактируемую и проверяемую пространственную базу данных.

Выводы. Технология создания и оформления исполнительных съёмов для регистрации в системе Госградкадастра на основе ГИС-технологий должна строиться как сквозной цифровой процесс. Он начинается с топографо-геодезической съёмки участка с использованием GPS/GNSS-приёмников и, при необходимости, тахеометрии; продолжается камеральной обработкой наблюдений и построением исполнительной схемы в AutoCAD; далее включает обязательное тематическое разнесение коммуникаций по слоям, формирование координатных ведомостей характерных точек и завершается импортом DWG/DXF в ГИС-среду, созданием геобазы и проверкой топологии. Такая последовательность позволяет уменьшить объём ручной переработки данных, повысить сопоставимость исполнительных материалов, обеспечить пригодность файлов для учёта в АИС ГГК и создать основу для ведения дежурного плана и дальнейшего цифрового управления городской инженерной инфраструктурой.

Список литературы

1. Строительный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК.
2. Об утверждении Правил ведения и представления информации и (или) сведений из Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан: приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 244; в редакции приказа от 25 августа 2023 года № 598.
3. Нормативный документ по ведению государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан (СН РК 9.01-01-2022): утверждён приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 2 ноября 2022 года № 201-НК.
4. АИС ГГК. Исполнительная геодезическая схема инженерных коммуникаций. Внесение в базу данных АИС ГГК. Официальный сервис РГП «Госградкадастр». Дата обращения: 10.04.2026.
5. АИС ГГК; Единый геопортал инфраструктурных данных. Официальные материалы РГП «Госградкадастр». Дата обращения: 10.04.2026.
6. Ghilani C. D. *Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics*. 16th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2022.
7. Hussein S. K., Abdulla K. Y. *Surveying with GNSS and Total Station: A Comparative Study // Eurasian Journal of Science and Engineering*. 2021. Vol. 7, No. 1. P. 59–73. DOI: 10.23918/eajse.v7i1p59.
8. Badhrudeen M., Boria E. S., Fonteix G., Siciliano M. D., Derrible S. *The C2G Framework to Convert Infrastructure Data from Computer-Aided Design (CAD) to Geographic Information Systems (GIS) // Informatics*. 2022. Vol. 9, No. 2. Art. 42. DOI: 10.3390/informatics9020042.
9. Esri. *Georeference CAD data — ArcGIS Pro Documentation*. Дата обращения: 10.04.2026.
10. Esri. *CAD To Geodatabase (Conversion) — ArcGIS Pro Documentation*. Дата обращения: 10.04.2026.